

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТУШЕК, СКОРОГОВОРОВ, ЧИСТОГОВОРОВ,
ПОСЛОВИЦ И ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ 4К.**

Мустанова Шохсанам Рустамовна

Учитель русского языка как иностранного, г.Самарканд общеобразовательная школа №
64

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818635>

«Я никого ничему не могу научить,

Но я могу заставить мыслить.» Сократ

Аннотация. данная статья раскрывает возможности использования разных современных методов и креативных идей в букварный период у обучаемых в начальной школе для эффективного развития чтения, логического мышления, воображения и памяти с использованием интерактивной доски, пословиц, поговорок, частушек.

Ключевые слова: коллаборация, креативные идеи, эффективные способы, техника чтения, ритмическое чувство, артикуляционные навыки, букварный период, начальная школа, коммуникативность, информационные технологии.

XXI век – век развития искусственного интеллекта, но не стоит забывать, что обучение и образование при интенсивном использовании компьютерных технологий позволяет широко применять разные средства обучения иностранному языку на разных этапах занятия и достижения высокой эффективности.

Проблема мотивации обучения иностранному языку, создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым иностранным языком во все времена была одной из самых в образовательном процессе. Для реализации этой цели необходимо наличие современной информационно-образовательной среды, что означает необходимость владения информационными технологиями, как педагогов, так и обучающихся. Достижение этих целей наиболее эффективно возможно за счет использования интересных методов обучения с использованием информационных технологий. Привлекательность использования информационных технологий в современной образовательной организации заключается еще и в том, что учебный материал обучающимся преподносится наиболее красочно и интересно.

Практическая направленность владения иностранным языком является целью образовательных учреждений при обучении иностранному языку. Для реализации этой цели очень важным является коммуникативная деятельность, которая достигается за счет активизации деятельности каждого обучающегося в процессе обучения. Внедрение современных интерактивных технологий имеет значительное влияние на систему образования. Необходимость применения новых образовательных технологий в обучении, а также актуальность использования интерактивных технологий на занятиях, в особенности по иностранному языку обоснованно А.Р. Барановым, Г.Р. Еремеевой, Р.А. Ладнер. Причем, в настоящее время широкое применение в образовательной практике получили такие интерактивные средства обучения как: интерактивная доска, использование интернет-ресурсов, электронных проектов, презентаций POWER POINT, использование народного фольклора в современных игропрактиках для достижения цели.

При формировании языковых компетенций на уроках естественнонаучного цикла посредством использования игровых технологий главная роль уделяется педагогу, умеющему применять инновации в образовательном процессе. В зависимости от готовности аудитории принимать информацию и применять ее, используются пассивный, активный и интерактивный методы для развития навыков чтения, понимания текста и говорения, то есть развития коммуникативных способностей, тем самым параллельно развивается письмо и формируется письменная речь, что не маловажно для развития навыков чтения и понимания текста, то есть обучению иностранному языку и литературе.

«Повышение эффективности обучения иностранным языкам во многом зависит от учебно-материальной базы школы, от того какими средствами обучения располагает учитель и как он их использует в учебном процессе» [2, с.34].

Обучение иностранному языку и литературе в начальной школе с использованием методов **коллаборации и креативных идей**, таких как **пословицы, частушки и скороговорки, чистоговорки и скрэмбулы** является эффективным способом развития навыков чтения и понимания текста у детей. В данной статье мы рассмотрим преимущества использования вышеперечисленных методов в букварном периоде обучения.

Одной из основных задач начальной школы является формирование навыков чтения у детей. Чтение не только расширяет словарный запас, но и развивает логическое мышление, воображение и память. Для достижения этой цели необходимо использовать разнообразные методы обучения, которые будут интересными для детей.

Один из таких методов – использование пословиц. **Пословицы** – это короткие выразительные фразы, содержащие мудрые наставления или определенную жизненную мудрость. Они помогают развивать у детей лингвистическую компетентность, а также формируют правильное отношение к языку. При изучении пословиц можно проводить коллективные занятия, в ходе которых дети будут активно участвовать в обсуждении и объяснении значений пословиц. Это способствует развитию коммуникативных навыков и умению анализировать текст.

Другим интересным методом являются частушки. **Частушки** – это короткие стихотворные строки которые часто используются для развлечения и создания хорошего настроения. Они помогают развить у детей ритмическое чувство, а также способность быстро переключаться между звуками и слогами. В процессе изучения частушек можно проводить игровые занятия где дети будут создавать свои собственные частушки или рифмованные предложения. Это позволит им применить полученные знания на практике и развить творческое мышление.

Скороговорки и чистоговорки также являются эффективным инструментом для совершенствования техники чтения и понимания текста. **Скороговорки** – это фразы или предложения, содержащие повторяющиеся слоги или звуки, которые сложно произнести быстро и без ошибок. Изучение скороговорок помогает развить у детей артикуляционные навыки, а также повысить скорость чтения и понимания текста. В процессе обучения можно проводить соревнования, где дети будут читать скороговорки на время или создавать свои собственные. Использование методов коллаборации и креативных идей в букварном периоде обучения иностранному языку и литературе имеет множество преимуществ. Во-первых, данные методы делают учебный процесс интересным и захватывающим для детей. Они не только активно участвуют в учебном процессе но и развивают творческое

мышление. Во-вторых, использование пословиц, частушек и скороговорок помогает запоминать правила иностранного языка легко и непринуждённо.

Особыми преимуществами обладает интерактивная доска для обучения иностранным языкам. Заранее подготовленные тематические тексты, обучающие и проверочные упражнения, иллюстрации, аудио и видеоматериалы служат опорой для введения активации материала урока, повторения и закрепления речевых моделей и грамматических структур, совершенствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, контроля и самоконтроля знаний.

При обучении чтению и устной речи на начальном этапе возникает необходимость управлять высказываниями и чтением обучающихся. Для этого учитель использует вербальные и не вербальные опоры. Опоры всегда служат стимулом к высказыванию и информативны.

Коллаборация – это сотрудничество между учителем и учениками при выполнении заданий или проектов. Она способствует формированию командного духа, развитию социальных навыков и умению работать в коллективе. В процессе обучения иностранному языку и литературе можно проводить групповые задания, где дети будут совместно создавать пословицы, частушки или скороговорки. Это позволит им не только развивать творческое мышление, но и научиться слушать и уважать мнение других.

Креативные идеи также играют важную роль в обучении иностранному языку и литературе. Они помогают разнообразить учебный процесс и привлечь внимание детей. Например, можно проводить конкурсы на лучшее исполнение частушек или скороговорок, организовывать спектакли по изученным произведениям или создавать собственные книги с пословицами.

В заключение можно сказать, что использование методов коллаборации и креативных идей с использованием пословиц, частушек и скороговорок в букварном периоде обучение иностранному языку и литературе является эффективным способом развития навыков чтения и понимания текста у детей. Эти методы делают учебный процесс интересным, разнообразным и захватывающим, а также помогают развить творческое мышление и коммуникативные навыки.

В конце статьи хочется особо подчеркнуть, что в настоящее время установилась оценка навыков владения иностранным языком. Для совершенствования степени владения языком является умение чтения и понимания текста, что в свою очередь, формирует и все последующие навыки, умения учащихся с букварного периода. Использование ИКТ и частушек, скороговорок, пословиц позволяет с начального этапа обучения понимать текст на слух и умение говорить в паре и социуме - дает возможность быстрого и эффективного обучения иностранному языку без языковой среды, что крайне важно в обучении иностранному языку и является одним из основных необходимых элементов при обучении языку.

REFERENCES

1. Кабинет иностранного языка в средней школе. /Т.Ф. Горбунова, Грачева, С.П. Золотницкая. М.: Просвещение, 1986.
2. Сократ. //Собрание сочинений. – 2012 г.
3. Ярослав Самойлов. Практический психолог. Методы психологии.

1. //Менять бессознательное на сознательное. – 2019 г.
4. Джон Кехо. //Подсознание может все. – 2018 г.
5. И.Г. Кизимова. Использование интерактивных информационных технологий в обучении английскому языку. //Научные труды Московского гуманитарного университета. - 2013
6. М.К. Иванова. Современные интерактивные средства в процессе обучения иностранному языку в школе. //Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2018.